

**PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS BAKTERIYASINING GRAM USULIDA
BO‘YASH ORQALI MORFOLOGIYASINI ANIQLASH**

Qalandarova Madina Andrey qizi, TDPU o‘qituvchisi;

Narzullayeva Iroda Uktam qizi, TDPU o‘qituvchisi;

Xusanov Tohir Sunnatovich,

PhD, Katta ilmiy hodim, O‘zR FA Mikrobiologiya instituti;

Anotatsiya: Ushbu maqolada *pseudomonas chloroaphis* bakteriyasining gram usulida bo‘yash orqali bakteriyaning morfolgiyasini yaqqol kuzatildi. Bakteriya spora hosil qilish xususiyati yo‘q ekanligi kuzatildi. Gram usulida bo‘yash orqali esa bu shtamning gram manfiy bakteriya ekanligi xulosa qilindi.

Abstract: In this article, the morphology of the bacteria *Pseudomonas chloroaphis* was clearly observed by Gram staining. It was observed that the bacteria did not form spores. Gram staining showed that this strain was a gram-negative bacterium.

Аннотация: В данной статье морфология бактерий *Pseudomonas chloroaphis* была четко изучена с помощью окрашивания по Граму. Было отмечено, что бактерии не образуют спор. Окрашивание по Граму показало, что этот штамм является грамотрицательной бактерией.

Kalit so‘zlar: *Pseudomonas chloroaphis, gentsianviolet, grammanfiy, grammusbat, lyukgol, lyuminestsent*

Keywords: *Pseudomonas chloroaphis, gentian violet, gram-negative, gram-positive, lyucgol, luminescent*

Ключевые слова: *Pseudomonas chloroaphis, генциановый фиолетовый, грамотрицательный, грамположительный, люкгол, люминесцентный*

Mikrobiologiya amaliyotida bakteriya hujayralarini Gram bo‘yicha differensial bo‘yash usuli keng tarqalgandir.

Bu usulda bo‘yash 1884 yili daniyalik olim X. Gram tomonidan kiritilgan va o‘sha davrdan boshlab diagnostika belgisi sifatida ishlatiladi. Bakteriyalar grammusbat (Gram+) va grammanfiy (Gram-) deb farqlanadi. Grammusbat bakteriyalarni gentsianviolet bo‘yog‘i bilan bo‘yab, ba’zi moddalar bilan ishlov berib (protravlivanie), so‘ngra 96%-li etanol bilan ishlov berilsa binafsha rang saqlanib qoladi. Grammanfiy bakteriyalarda esa, gentsianviolet bilan bo‘yalsa ham, etanol ta’sir etganda rangsizlanib qoladi. Ularni qo‘shimcha birorta bo‘yoq masalan, fuksin bilan bo‘yash mumkin. Shunday qilib, Gram usulida bo‘yashning bosqichlarini amalga

oshirgandan so'ng, grammusbat bakteriyalar binafsha rangga, grammanfiylari esa - qizil rangga bo'yaladi.

Qator mualliflarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, Gram + va Gram- bakteriyalar faqatgina bo'yashda farqlanmasdan, balki ba'zi antibiotiklarni (penitsillinga) ta'siriga, sulfamid preparatlarini, lizotsimni, proteolitik fermentlarni va boshqalarni ta'sirlariga bo'lgan sezgirliklariga qarab ham farqlanadi. Yana aniqlanishicha Gram+ bakteriyalar 1% NaOH da erimaydi, Gram- lar esa to'la erib ketadi.

Hozirgi vaqtda ko'pgina mualliflar Gram bo'yicha bo'yalgan bakteriyalarni bu xususiyatlarini hujayra devorini molekulyar qurilishi va kimyoviy tuzilishiga bog'lashmoqda.

Odatda Gram usulida bo'yaladigan hujayralar yosh, ko'pincha bir sutkalik kulturalar bo'ladi, chunki bo'yoqni tutib qolish ma'lum darajada bakteriyani fiziologiya holatiga ham bog'liq bo'ladi.

Gram usulida bo'yash quyidagicha amalga oshiriladi: Moysizlantirilgan buyum oynasida 3 ta surtma tayyorlanadi: markazda - tekshiriladigan kultura, chapda - va o'ngda - nazorat kulturalar. Ulardan biri Gram+ va boshqasi Gram - bo'lishi kerak.

Gram usulida bo'yash sxemasi

1. Achitqilar-Saccharomyces serevisiae (Grammusbat);
2. Pseudomonas melochlora (Grammanfiy);
3. Tadqiqot qilanadigan kultura (Gram X)

Tadqiqot qilinadigan kultura sifatida Petri likopchalarida o‘stirilgan havo mikroorganizmlarni ishlatish mumkin.

Surtmalarni juda ham yupqa qilib tayyorlash kerakki, ular oyna yuzasida bir tekis tarqalgan bo‘lsinlar. Preparat havoda quritiladi, alangada fiksirlanadi va sovutiladi. So‘ngra ikki minut davomida gensianviolet bilan bo‘yaladi. Buning uchun surtmaga gensianviolet bo‘yog‘i shimdirilgan qog‘oz yopiladi. Bo‘yash vaqti tugagandan so‘ng bo‘yoqli qog‘oz olib tashlanadi va suv bilan yuvmasdanoq yodni kaliy yodli suvdagi eritmasi bo‘lgan Lyugol eritmasi bilan ikki minut davomida ishlov beriladi. Lyugol eritmasi tashlanib, surtma suv bilan yuviladi va filtr qog‘oz, bilan quritiladi.

So‘ngra esa mas‘uliyatli ish qilinadi: preparat qisqa muddat 96° gradusli etanol bilan 30 sekunddan to 1 minutgacha rangsizlantiriladi. Tezda suv bilan yuviladi va qaytadan 2 minut davomida fuksin bo‘yog‘i bilan bo‘yaladi, suv bilan yuvib tashlangandan so‘ng filtr qog‘ozi bilan quritiladi va immersiya tizimida mikroskopda ko‘riladi. Agar preparat to‘g‘ri bo‘yalgan bo‘lsa grammusbat mikroorganizmlar (Gram+) binafsha, grammanfiylar (Gram-) qizil rangda bo‘yaladi.

Bakteriyalarni 1% NaOH ga nisbatan munosabatlarini buyum oynasida tekshirsa ham bo‘ladi. Buyum oynasiga uchta ishqor tomchisi tomiziladi. Har bir tomchiga ilmoq bilan kontrol va tekshirilayotgan bakteriya biomassasidan ayrim-ayrim solinadi. Grammusbat bakteriyalar biomassasi emulsiyalanmasdan parcha-parcha bo‘lib qolsa, Grammanfiy lariniki esa to‘liq erib ketadi, eritma tiniqlashadi. *Pseudomonas*

chlororaphis novdasimon, spora hosil qilmaydigan, bir yoki bir nechta qutb flagellasi bo'lgan gramm-manfiy bakteriyalardir. Asosan geterotrof, tuproq bakteriyalari bo'lib, rizosfera, fillosfera va uning atrofida cho'kindi jinlarda uchraydi U mezofil bo'lib, ideal o'sish harorati 20 ° C-28 ° C oralig'ida va eng yaxshi o'sish pH 6,3-7,5 [1;73-83-b].

Denitrifikatsiyani amalga oshirish qobiliyati tufayli *P. chlororaphis* nitratdan dinitrogen gazini ishlab chiqarishda biogeokimyoviy ahamiyatga ega (Palleroni va boshqalar, 2005) [2; 323-b] .

P. chlororaphisning bir nechta shtammlari samarali ildiz kolonizatorlari ekanligi ko'rsatilgan (Bloemberg va boshq., 2001); fenazin-1-karboksamid (PCN), vodorod siyanid, xitinazlar va proteazlar kabi turli xil antifungal moddalarni ishlab chiqarishga qodir (Bloemberg va boshq., 2001); *P. chlororaphisning* bionazorat agenti sifatida samaradorligi uni qishloq xo'jaligi uchun qiziqish uyg'otadigan organizmga aylantirgan [3; 343-b].

I.1.2.1-rasm. *Pseudomonas chlororaphis* ning tuzilishi

Pseudomonas chlororaphis xususiyatlari pyoverdin yoki floresan sekretiyanini o'z ichiga oladi (Tombolini, 1999). Ushbu lyuminesstent odatda sariq-yashil pigment bo'lib, organizm kerakli o'simlik turiga, tuproqning gistol qismida, temirni cheklovchi sharoitlarda biriktirilganda chiqadi.

P. chlororaphis ma'lum zamburug'larning samarali biokontrolleri bo'lsa-da , u odatda patogen bo'lmagan bakteriya hisoblanadi. Atrof-muhitni muhofaza qilish agentligining ta'kidlashicha, "*Pseudomonas chlororaphis* odamlarga, yovvoyi tabiatga yoki atrof-muhitga toksiklik yoki patogenlikni ko'rsatmagan (4; EPA, 2009) [24].

Eruvchan bo'lmagan organik fosfatlarni siyanobakteriyalar harakatlantirib, o'simliklar uchun fosforning biofovdalanish imkoniyatini oshiradi hamda fermentlar

va sideroforlar ishlab chiqaradi. Bilvosita rag‘batlantirish esa antibiotiklar ishlab chiqarish, rizosferada temirni bog‘lash, rizosfera joylari uchun kurashish va zamburug‘ hujayra devorini parchalash uchun ekstratsellyulyar fermentlar ishlab chiqarish orqali amalga oshiriladi. *Bacillus subtilis* va *Pseudomonas fluorescens* PGPRning ushbu ta‘sir usuli uchun eng istiqbolli turlari hisoblanadi [4 ; 12 –b] .

Bakteriyalar morfologiyasini aniqlashda quyidagicha usullardan foydalanamiz (*Pseudomonas. ch* uchun). Bunda biz MPA ozuqa muhitidan foydalanamiz .

Gram usulda bo‘yash ketma-ketligi:

1. O‘sgan bakteriya kulturasidan surtma tayyorlanib olovda fiksatsiya qilinadi. So‘ngra gensianviolet (sintetik bo‘yovchi moddadir, ko‘k rangli kristallar shaklida) bo‘yog‘idan 1 tomchi tomizib 1 daqiqa ushlab turiladi. So‘ngra chayib oddiy suvda yuviladi.
2. Lyukol (antiseptik va antimikrobial xususiyatlarga ega bo‘lgan kimyoviy birikma) ta‘sir ettiriladi va oqava suvda yuviladi.
3. Spirtida yoki maxsus rang o‘chiruvchida ranglar yo‘qotiladi. Rang o‘chguncha ushlab turiladi.
4. Saffanim (antiseptik va antibakterial xususiyatlarga ega bo‘lgan preparat) bo‘yog‘i ta‘sir ettiriladi va suvda yuvilib havoda fiksatsiya qilib, 1 tomchi yog‘ tomizib ko‘roladi. Gram + bo‘lsa binafsha , gram- bo‘lsa qizil rangda ko‘rinadi.

Pseudomonas chlororaphis chapek ozuqa muhitida oq rangli silliq, mpa ozuqa muhitida sariq rangli silliq koloniyalar hosil bo‘ldi. Mikroskop ostida gramm manfiy, spora hosil qilmaydigan, kichik tayoqsimon shaklni namoyon qildi (2-rasm).

Pseudomonas chlororaphis ning morfologiyasi: A) chapek ozuqa muhitida; B) MPA ozuqa muhitida; S) mikkroskop ostida.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak olingan natijalarni tahlil qilganimizda bakteriya shtamimiz grammanfiy ekanligini ko‘rishimiz mumkun.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Selin C., Habibian R., Poritsanos N., Athukorala S., Fernando D., de Kievit T. "Phenazines are not essential for *Pseudomonas chlororaphis* PA23 biocontrol of *Sclerotinia sclerotiorum*, but do play a role in biofilm formation." *FEMS Microbiology Ecology*. 2010. Volume 71:1. p. 73-83.
2. Palleroni N. Genus I. *Pseudomonas*. In *Bergey's Manual of Systematic Bacteriology*, 2nd edition. 2005. Volume 2. p. 323-379
3. Bloemberg G., Lugtenberg B. "Molecular basis of plant growth promotion and biocontrol by rhizobacteria." *Current Opinion in Plant Biology*. 2001. Volume 4: 4. p.343-350
4. EPA. "Pseudomonas chlororaphis strain 63-28 (006478) Fact Sheet." 2009. http://www.epa.gov/oppbppd1/biopesticides/ingredients/factsheets/factsheet_006478.htm
5. Yegorova N.S. Rukovodstvo prakticheskim zanyatiyam po mikrobiologii. M.: Izd-vo MGU, 1983. S 63.
6. Rabotnikova I.L, *Obshaya mikrobiologiya*. M.: "Vysshaya shkola": 1969, S 39.
7. The Role of Microorganisms in Ecosystem Restoration. Nidhi Singh, Rupanshee Srivastava, Tripti Kanda, Sadhana Yadav, Shivam Yadav and Neelam Atri. Nova science publishers. July 2023
8. Madigan M.T., Martinko J.M., et al. *Brock Biology of Microorganisms*. – Pearson, 2014.
9. Cappuccino J.G., Sherman N. *Microbiology: A Laboratory Manual*. – Pearson, 2017.
10. Tortora G.J., Funke B.R., Case C.L. *Microbiology: An Introduction*. – Pearson, 2018.
11. Timmus S., Behers L., Muthoni J., et